

ХУРМОНИ МЕВАСИНИ БИОТЕХНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ
ҚИЛИШ.¹Назаров Абдуқодир Муҳаммадиевич ²М.Х.Ҳақимова¹қ.х.ф.ф.д. Тошкент давлат аграр университети²qodiruz327@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084969>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Хурмо меваси — субтропик ўсимлик бўлиб, унинг жуда кўп турлари бор. Дунё бўйича хурмонинг 800 дан ортиқ навлари ўрганилиб кўпайтирилган. Бундай нав ва шакллар йирик мевали, серҳосил, уруғчи ва чангчи дарахтлари бир хил муддатда гуллаши билан самарали ҳисобланади. Бугунги кунда жаҳонда хурмо меваларини қуритиш Хитой, Япония, Корея ва Бразилияда кенг тарқалган. Пишиб етилган, аммо ҳали юмшаб улгурмаган қаттиқ ҳолатдаги унинг мевалар узиб олингандан кейин пўстлоғи арчилиб, бандидан осиб қўйилади.

Калит сўзлар: Хурмо навлар Тамопан, Зенжи-мару, Хиакуме, Хурмони, Касалликлардан бактериоз, чириш, Грузия, Озарбайжон, Тожикистон, Қирим ва Қора денгиз қирғоқларида ўсади.

Аннотация. В этой научной статье финиковая пальма — субтропическое растение, имеющее множество видов. По всему миру изучено и размножено более 800 сортов фиников. Такие сорта и формы эффективны как крупноплодные, плодоносные, семенные и опылительные деревья с одновременным цветением. Сегодня сушка фиников распространена в мире в Китае, Японии, Корее и Бразилии. Созревшие, но еще не размягченные твердые плоды снимают кожуру и подвешивают на веревочку.

Ключевые слова: хурмы на Востоке, особенно в Китае, Корее и Фруктовое дерево с многовековой историей и богатыми традициями в Японии.

Abstract. In this scientific article, the date palm is a subtropical plant that has many species. More than 800 varieties of dates have been studied and propagated around the world. Such varieties and forms are effective as large-fruited, fertile, seed-bearing and pollinating trees with flowering at the same time. Today, the drying of date fruits is common in the world in China, Japan, Korea and Brazil. Ripe, but not yet softened hard fruits are peeled off and hung on a string.

Keywords: finiki na Vostoke, especially in Kitae, Koree i Fruit tree with many years of history and rich traditions in Japan.

Кириш Жаҳон бўйича Хитой, Япония, АҚШ ва Кореяда хурмо маҳсулотининг асосий қисми етиштирилади. Хурмо бутун Яқин Шарқда асосий озиқ-овқат маҳсулоти саналади. Унинг тарихи милoddан аввалги бир неча минг йилдан бошланади. Ҳозирги кунда ФАО нинг маълумотига кўра “дунёнинг 17 та давлатида хурмозорлар мавжуд бўлиб умумий ер майдони 1 млн гектарни ташкил этади. Мазкур боғлар майдонининг 90% Хитой худудига тўғри келади. Хитойда 8419 га майдонга экилади ва ҳосилдорлик йилига 112854 минг тонна, АҚШда 89406 минг тонна, Эронда 81685 минг тонна, Покистонда 44770 минг тонна ташкил этаган». Дунё аҳолисини сифатли хурмо меваси билан узлуксиз таъминлаш учун уларнинг юқори сифатли меваларини қуритиб сақлаш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Хурмо дарахти ўсиш жараёнлари динамикаси бутун вегетация даври мобайнида фенологик босқичларнинг бошланишига кўра баҳоланади Фенологик кузатувлардан

олинган маълумотлар бўйича хурмо навларининг тезпишарлиги ва улар ривожланишининг индивидуал хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилди.

Данагидан экилган Шарқ хурмоси 4-6 йили ҳосил бера бошлайди, пайванд қилинганлари эса боғларга экилгандан сўнг 2-3 йили ҳосил бера бошлайди. Баъзи навлар кўчатхонада бир йиллик пайванд қилинган новдада ҳам ҳосил беради. Хурмо дарахтлари 8-10 ёшда тўлиқ ҳосилга киради ва бу ёшда бир туп дарахтдан 120-150 кг ва ундан ҳам кўпроқ миқдорда ҳосил олиш мумкин. Тўлиқ ҳосилдорлик даври 40-60 йилни ташкил қилади. Хурмо дарахти 100 йилдан ортиқ яшайди. Хитойда хурмо дарахтининг 400-500 ёшлилари ҳам учрайди. Хурмо дарахтининг вегетация даври суткалик ҳарорат ўртача 10-12° ни ташкил қилганда бошланади.

Одатда бирон бир мева-сабзавотларни фойдаланиш мақсадига қараб йиғиб териб олигади. Биринчи навбатда энг тезпишар навларнинг ҳосили йиғиб олиниши биланоқ, энг кечпишар навларнинг техник пишиши бошланади. Бундай ёндошувнинг афзаллиги – бизнинг тадқиқод ишимиз яъни хурмони қуритиш учун кетадиган вақт ҳамда ишни унумли ташкил этишда муҳим ўрин тутди.

Хурмо меваларини қуритиш майдонига келишни конвейер усулида ташкиллаштириш муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланади. Бунда биринси навбатда хурмо навларини эртапишарлиги ва кечпишарлигига эътибор бериш керак бўлади. Одатда, мевалар пишиш даврида уларнинг ҳужайраларида қайтмас ўзгаришлар кузатилади, тургорлик ҳолати бузилади; тўқималар юмшайиб илвиллаб қолиши бошланади ва микроорганизмлар осонликча таъсир кўрсатиш мумкин. Бунинг натижасида мураккаб органик моддалар оддийроққа моддаларга айланиши, қандлар даражаси камайиши ёки кўпайиши мумкин. Хурмо меванинг физиологик пишиш даврида таркибидаги етилган уруғлари навларига қараб 6-8 гача бўлиши мумкин. Лекин айрим хурмо навлари орасида уруғи деярли бўлмади, бўлса ҳам пуч яъни етилмаган бўлади.

3.1-жадвал Хурмо кўчатларини биометрик ўлчамлари, м/см.(2019-2021 йй.)

№	Навлар номи	Хурмо кўчатларини ўлчами, диаметри										Ўртача		
		2019			2020			2021						
		ёши	бўйи	эни	ёши	бўйи	эни	ёши	бўйи	эни	ёши	бўйи	эни	
1	Хиакуме (назорат)	1	1,50	25,7	2	1,70	35,7	3	2,0	49,7	2	1,73	37,0	
2	Зенджи-мару	1	1,30	23,5	2	1,50	36,5	3	1,93	47,9	2	1,57	35,9	
3	Тамопон	1	1,40	25,4	2	1,60	34,4	3	2,8	48,4	2	1,93	36,0	
4	Шенг	1	1,25	22,2	2	1,40	32,2	3	1,85	45,2	2	1,50	33,2	
5	Фую	1	1,27	22,8	2	1,45	32,8	3	1,80	42,8	2	1,50	32,8	
6	Королек	1	1,20	21,6	2	1,40	31,6	3	1,86	43,6	2	1,48	32,2	
	ЭКФ ₀₅											0,2		

Бунга мисол қилиб Фую ҳамда Тамапон навларини олсак бўлади. Хурмо мевалари физиологик пишиш даврида истеъмол қилиниш учун яроқли ҳисобланади. Техник пишиш даврида сақлаш, қуритиш ва мева сабзавот консерва маҳсулотининг энг яхши сифатли ҳисобланади. Техник пишиш даврида меваларни ўз вақтида узиб олиш сақлашни тўғри ташкил қилиш ҳам боғлиқ. Меванинг ўлчамлари, зичлиги, ранги, маза ва таъми, консистенцияси, уруғининг ривожланганлиги, унинг техник пишиб етилиш даврига ҳам боғлиқ.

Хурмо меваларининг қуритишни тўғри ҳамда унумли ташкил этиш учун турли муддатларда пишиб етиладиган навлардан фойдаланиш зарур.

Уч йил давомида тадқиқотимизда хурмо навларини агробиологик хусусиятларини ўрганиш бўйича олиб борилган изланишлар натижаси шуни кўрсатадики, ўрганилаётган навларимиз турли вақтларда пишиб етилиши кузатилди. Одатда юқорида айтиб ўтганимиздек мева-сабзавотларни йиғиб олишда уни фойдаланиш мақсадига қараб йиғиб териб олинади. Бизнинг тадқиқотимизнинг асосий мақсади турли хурмо навларини турли усулларда қуритишни ташкил этиш ва такомиллаштиришдан иборат. Шу нуқтаи назардан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сифат кўрсаткичларини ҳамда хурмо меваларини пишиб етилишини аниқлашда унинг диаметри ҳамда мевасининг қаттиқ-юмшоқлиги билан баҳоланади. Тадқиқот йиллари давомида ўрганилган хурмо навлари меваларини пишиб етилиши боғлиқ равишда бир биридан фарқ қилди.

Маълумки қишлоқ хўжалигининг бошқа соҳаларида, масалан мева-сабзавотларни сақлашга ёки қайта ишлашга харид қилинганда, уларни бошланғич ҳолати, яъни кимёвий таркиби ва бир қанча сифат кўрсаткичларига етарлича эътибор берилмайди. Тадбиркор мевани сотиб олиш пайтида уни ташқи кўриниши ёки тайёр бўлганлигини фермер хўжалиги раҳбарининг ҳулосаси билан харид қилади ва сақлашга қўяди. Лекин бу жараёни мутахассислар фикри, адабиётлар таҳлили ёки чет эл технологиялари билан таққосланганда, сақлашга олинаётган мева ва сабзавотлар биринчи навбатда пишиб етилганлик даражасига боғлиқлиги айтилади. Амалиётда эса тадбиркорлар бу ҳолатни мавсум жараёнида маҳсулотни сотиб олувчилар сони кўплиги у пайтда бундай лаборатория жараёнларини ўтказиш имкони йўқлиги билан тушунтирадилар.

Юқорида қайд этиб ўтилганидек, мева-сабзавотларни пишиб етилаганлик даражаси маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларига катта таъсир кўрсатади. Мевалар (олма, нок, хурмо, цитрус мевалар, киви, помидор) учун ФТ327 пенетрометри мева юзасига босиб, мева юмшоқлиги ва қаттиқлигини ўлчайди. Шу тарзда олинган босим г/см да ифодаланади. Пенетрометрни максимал шкала қийматининг 25% дан ташкил этади. Ўлчовлар юқоридан пастгача қатъий вертикал равишда амалга оширилиши керак, яъни пенетрометр кўрсаткичи юқорида, ўлчанадиган мева пастки қисмида жойлашган. Ўқни дастлабки ҳолатига қайтариш қурилмани тугмасини босиш орқали амалга оширилади. Пишиб етилганлик даражасини икки гуруҳга бўлиш мумкин: Техник пишиб етилганлик - бу маҳсулотларни пишиб етилганлигини фақат бунда маҳсулотлар керакли моддаларни максимум даражада йиғиб улгурмаганига айтилади. Техник пишиб етилган маҳсулотлар асосан сақлаш учун яроқли ҳисобланади. Пишиб етилганликни аниқлашни бир нечта усуллари мавжуд бўлиб, шулардан бири меваларни қаттиқлиги бўйича аниқлаш. Меваларни қаттиқлиги бўйича кўрсаткичини аниқлайдиган асбоб пенетрометрда аниқланади (3.1-расмга қаранг).

Бу асбобни ишлаш принципи шундан иборатки, асбобни махсус игнаси билан мевага санчилганда асбобни кўрсаткичи уни қаттиқлигини кўрсатади ва керакли хулоса чиқарилади. Масалан, хурмони Тамопон навининг қаттиқлиги 5-5,5 бўлганда мева техник пишиб етилган ҳисобланади.

3.1-расм. FT32 пенетрометр хурмони пишиб етилганлигини аниқлаш асбоби.

Агар кўрсаткич юқоридаги катталиқдан паст бўлса уни ҳали пишиб етилмаганлигини, юқори бўлса пишиб ўтиб кетган деган хулосани беради. Физиологик пишиб етилганлик (3.2-расмга қаранг).

3.2-расм. Лаборатория PAL-1 рефрактометри.

3.3-расм. PH-метр PH-150 МИ – маҳсулотлар нордонлигини аниқлаш асбоби.

Физиологик пишиб етилган мева-сабзавотлар таркибидаги барча моддаларни максимал даражада йиғиб олган бўлади. Бундай маҳсулотлар 36 одатда бозорбоп ёки қайта ишлашга жўнатилса яхши натижа беради. Маҳсулотларни яна бир асосий назорат қилинадиган кўрсаткичларидан бири уларни қуруқлик миқдори. Маҳсулотни

қуруқлик миқдори уни таркибидаги сув моддасидан ташқари бўлган барча моддалар йиғиндисига айтилади. Маҳсулотни қуруқлик миқдорига қараб сақланаётган ёки қайта

ишланиб тайёрланган маҳсулотларни кўпгина сифат кўрсаткичларига таъриф бериш мумкин, яъни уни қаттиқ юмшоқдиги, уни таркибидаги қанд моддалари миқдори ва бошқалар. Хом ашё ёки уларни қайта ишлаб тайёрланган маҳсулотларни қуруқлик миқдори рефрактометр асбоби ёрдамида аниқланади.

Маҳсулотларни нордонлиги (рН). Маҳсулотларни сақлаш ва қайта ишлаш жараёнидаги яна бир асосий кўрсаткичларидан бири, бу уларни нордонлиги ёки бошқача қилиб айтганда рН кўрсаткичи. Хом ашё ёки маҳсулотларни нордонлиги улар таркибидаги органик кислоталар миқдоридан келиб чиқади. Нордонлик миқдори рН-метр асбоби ёрдамида аниқланади.

Маҳсулотларнинг нордонлиги ҳақида гапирилганда биринчидан уни кўрсаткичи катталигидан келиб чиқилади. рН-метрни кўрсаткич оралиғи 0 дан 14 гача бўлиб, бунда рН-метр кўрсаткичи 7 ни кўрсатса бу нейтрал катталик деб юритилади. Нейтрал катталик фақатгина ичимлик сувининг кўрсаткичи ҳисобланади. рН-метрни кўрсаткичи 7 дан юқорида бўлса, бу ишқорий, 7 дан паст кўрсаткич бўлганда кислоталик хусусиятга эга бўлган маҳсулот ҳисобланади. Мева-сабзавотларнинг рН миқдори уларни кимёвий таркибидан келиб чиқиб нордон катталикда бўлади. Маҳсулот таркибидаги рНнинг пастлиги биринчидан маҳсулотни нордонлигини кўрсатса, иккинчидан агар мевалардаги рН миқдори белгиланганидан паст бўлса, уни пишиб етилмаганлигидан далолат беради. Хулоса қилиб айтганда, мева-сабзавотларни сақлаш ва қайта ишлаш жараёнлари учун лаборатория текширувлари муҳим ўрин тутади.

REFERENCES

1. Орипов А., Аброворов Ш. Хурмо етиштириш технологияси- 2013.- 3-4 б.
2. Бобоев И.А. Биологические и физиологические особенности *Punica granatum L.* И *Diospyros lotus L.* в условиях. Диссертация Қозон - 2014 С 6.
3. Габибов Т.Г., Рост и плодоношение интродуцированных сортов хурмы восточной в Южном Дагестане. Махачкала – 2012. С 4.
4. Гафизов Г.К. и др. Способ получения пищевого продукта из выдержанной размягченной хурмы. Вакі, Azərbaycan, 2015.-С-17-20-б
5. Гафизов Г.К., Мамедов Н.А., Технология получения пищевого продукта из выдержанной размягченной хурмы: функциональные возможности и перспективы коммерциализации //Modern economy success № 1, 2017. – С. 25.